

Zur Lebensgeschichte von *Neottia Nidus avis* L.

Von **Jaroslav Peklo** in Prag.

Mit zwei Textfiguren.

Bei den Untersuchungen, die ich in der Natur im Laufe der letzten Jahre zu dem Zwecke anstellte, um mir die bisher noch nicht ganz aufgeklärten Verhältnisse der Mycorrhizen näher zu beleuchten, kam es mir in den Sinn, mein Augenmerk auch einigen Lebensbedingungen der sogen. frei lebenden Wurzeln¹⁾ zu widmen, den morphologisch und physiologisch selbständigen Absorptionsorganen der Pflanzen, an denen die blütrtragenden Teile — häufig nur als Produkt von nebensächlicher Bedeutung im Leben der Pflanze — ihren Ursprung nehmen. Über die Ergebnisse meiner Arbeiten über die cytologischen und biologischen Erscheinungen der Mycorrhizen von *Monotropa Hypopitys* L., aus denen hervorgeht, daß die Mycorrhiza nicht eine konstante Erscheinung bei diesem Saprophyten ist, daß der Pilz sich aus der Epidermis der Pflanze mit Hilfe von Haustorien ernährt, welche regelmäßig und allgemein in die Epidermiszellen der Wirtspflanze eindringen, daß aber dagegen die Wirtspflanze mit Gerbstoffvakuolen, welche beinahe die ganze Zelle ausfüllen und mit anderen Schutzmitteln gegen den Parasiten sich vortrefflich zu schützen weiß (eine Menge Tannin fand ich übrigens bei allen Mycorrhizen der Waldbäume, die ich untersucht hatte), werde ich später berichten. Diese Arbeit will ich nun einer Lebenserscheinung von *Neottia Nidus avis* L. widmen, nämlich der vegetativen Vermehrung, die hauptsächlich mit Hilfe der sog. Wurzelknospen vor sich geht. Im ersten Teile erlaube ich mir einige sich widersprechende Angaben über die Biologie dieser Erscheinung richtig zu stellen, im zweiten werde ich den physiologischen Grund derselben aufzuhellen versuchen.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß *Neottia* sich nur vegetativ vermehrt. Nur N. Bernard ist es gelungen, einige mal keimende Samen dieser Orchidee zu finden, jedoch unter derartigen Umständen, daß man augenscheinlich auf die Mitwirkung des endophytischen Pilzes von *Neottia* schließen konnte, dessen Mitwirkung derselbe Autor tat-

1) Goebel, Organographie der Pflanzen, pag. 441 ff.

2) Noël Bernard, Sur la germination du *Neottia Nidus avis* L. Comptes Rendues, Paris 1899, Tome I. Revue générale de Botanique, XIV, pag. 114.

sächlich für einige Warmhausorchideen nachgewiesen hat¹⁾. Es ist also sicher, daß, wenn es überhaupt in der Natur zum Keimen der Samen dieser Orchidee kommt, dies sehr selten geschieht und unter eigenartigen Bedingungen. Ich selbst stellte eine Menge von Kulturen in verschiedenen Medien an, um festzustellen, ob die Samen keimen und stellte auch Beobachtungen in der Natur selbst an, aber immer mit einem ganz negativen Ergebnis. Es keimten weder die Samen, welche ich absichtlich in demselben Walde, aus dem sie stammten, einsetzte, noch die in den Blütenkapseln eingeschlossenen Samen, die ich mit den Stengeln in Humus vergraben gefunden habe. Man kann übrigens auch noch im Herbst zahlreiche geschlossene Kapseln mit vertrockneten Samen finden.

Dagegen ist es nötig hervorzuheben, daß die Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung bei *Neottia* geradezu erstaunlich ist. Hiermit übereinstimmend erscheint diese Orchidee gewöhnlich in größerer Menge an bestimmten Standorten. Ich konnte auch ganz deutlich (in den Wäldern der Umgebung von Rožďalovice in Böhmen) gradlinige Reihen 4 bis 5 m lang verfolgen, die durch vegetatives Entstehen neuer Individuen sich weiter verlängerten, sowie auch regelmäßigen Wuchs in kreisförmigen Gruppen von *Neottia*-Individuen. Diese Vermehrung geht aber auf dreierlei Art vor sich:

1. Indem die Knospen der oberen Achselschuppen des Rhizoms oder des unteren Stengels ins Leben durchdringen; diese Art — allgemein bekannt — ist schon von Irmisch²⁾, Drude³⁾ und Prillieux⁴⁾ beschrieben worden.

2. Indem nicht achselständige Adventivknospen entstehen, wie sie zuerst Warming⁵⁾ beschrieb, und wie es auch mir gelang, dieselben zu verfolgen.

3. Indem Sprosse am Ende der Wurzeln entstehen (Irmisch I²⁾, II⁶⁾, III⁷⁾, Prillieux, Warming).

1) N. Bernard, Recherches expérimentales sur les orchidées. Revue générale de Botanique 1904.

2) Irmisch I, Beiträge zur Biologie und Morphologie der Orchideen 1853.

3) Drude, Die Biologie von *Monotropa Hypopitys* L. und *Neottia Nidus avis* L. Gekrönte Preisschrift, Göttingen 1873.

4) Prillieux, De la structure anatomique et du mode de végétation du *Neottia N. av. L.* Annales des sciences naturelles. IV. Série-Botanique 1856.

5) Warming, Om Rødderne hos *Neottia Nidus avis* L. Vidensk. Medd. fra den naturh. Forening i Kjøbenhavn 1874.

6) Irmisch II, Botanische Zeitung 1857, pag. 471.

7) Irmisch III, Einige Bemerkungen über *Neottia Nidus avis* L. und einige andere Orchideen. Jahresbericht des naturwissenschaftl. Vereins zu Bremen 1876.

Der Zweck der ersten Art ist in erster Linie die Vergrößerung des Wurzelnestes. Diese Knospen pflegen nämlich schon während des Abblühens des ersten, das „Rhizom“ abschließenden Sprosses mächtig entwickelt zu sein, und oft blühen sie, wenn in der Umgebung genug Nahrung vorhanden ist, ohne sich von der Mutterpflanze zu trennen, noch im selben Jahre auf, so daß dasselbe Rhizom mit seinen ursprünglichen Wurzelfasern noch das Wachstum derselben fördert. Die frühzeitige Entwicklung derselben und besonders der Umstand, daß sie sich am Rhizom mit breiter Basis festzusetzen pflegen, weisen nicht auf irgendwelche besondere Anpassung an die Vergrößerung der Zahl der Individuen der Art hin. Nichtsdestoweniger tragen hierzu nach dem Abfaulen des Rhizoms auch diese Knospen bedeutend bei, noch mehr aber die Achselknospe, welche anfangs an dem nackten, dünnen Teile entsteht, welcher erst in größerer Höhe exogene Wurzeln zu bilden anfängt, zu einem neuen Neste auswachsend. Hier zeigt sich schon eine Einrichtung, die darauf abzielt, daß die Tochterpflanze sich weiter von der Mutterpflanze entferne. Die Entwicklung der beiden Knospenarten geschieht gewöhnlich früh, noch im Sommer, obwohl sie auch unter älteren nicht so dicht gehäuften Wurzeln entstehen können. Immer aber bleibt die Pflanze hapaxantisch, immer fault schließlich „das Rhizom“ ab, ohne die Vegetationsperiode der Knospen zu erwarten, welche er hervorbrachte. Nur in einem einzigen Falle fand ich — im Juli — ein stattliches Wurzelnest, aus welchem ein vertrockneter, wahrscheinlich vorjähriger Blütenstengel hervorragte, und welches zahlreiche Knospen an den Wurzelenden ausgebildet hatte, außerdem auch eine schon stattliche Achselknospe besaß. Das ganze Exemplar vegetierte in einem feuchten Becken, tief im Humus gebettet, und es bewiesen außer anderem die Endknospen, die noch nicht ganz entwickelt waren, obwohl sie gegen den Herbst des vergangenen Jahres oder im Frühling entstanden waren, daß das Exemplar nicht normal war.

Es stimmt also in dieser Beziehung die *Neottia* nicht ganz mit *Monotropa* überein, welche außer den Rhizomknospen sehr häufig auch aus den Achseln der Schuppen des Blütenstengels nahe am Wurzelnest oder bedeutend höher Knospen treibt, die manchmal an einem Exemplar in großer Zahl auftreten, wie schon Irmisch beobachtete, welche sich aber nicht loslösen, sondern im nächsten Sommer auf dem Blütenstengel der Mutterpflanze reifen.

Die zweite Art der Vermehrung ist gewiß sehr selten; ich selbst fand sie, obwohl ich im Laufe von 2 Jahren ungefähr 100 Exemplare von *Neottia* eingehend untersuchte, wobei ich meine Beobachtungen

das ganze Jahr hindurch anstellte, nicht öfter als ein bis zweimal. Es scheint mir, daß diese Adventivknospen am älteren Ende des Rhizoms entstehen, wodurch sie wahrscheinlich häufig dem Verfaulen ausgesetzt sind. Sie entstehen exogen in der Art von kleinen, mit Stärke gefüllten Wäzchen, die scharf vom Rhizom abgeschnürt sind, was ihre leichte Trennung ermöglichen soll. Es ist mir leider nicht gelungen, ihre weitere Entwicklung zu beobachten. Dagegen fand ich, wenn auch nicht oft, 1—1½ cm große Häufchen von jungen Würzelchen mit der Spitze eines neuen Stengels, manchmal schon während des Abblühens des Mutterstengels zwischen den Wurzeln des älteren Teiles des Rhizoms, welche neue Pflänzchen sich zuweilen nur daran erkennen ließen, daß sie beim Auseinandernehmen der Mutterwurzeln aus dem Wurzelgewirr herausfielen und bisweilen sich ganz außerhalb der Mutterpflanze vorfanden. Obwohl jung, besaßen sie keinen Rest der Mutterwurzel, wie das bei den Wurzelknospen zu dieser Zeit der Fall zu sein pflegt; im Gegenteil pflegte ihr Ansatz zugespitzt oder schön abgerundet zu sein und besaß ein schwächeres Gefäßbündel, als im übrigen Teil der Achse des jungen Nestes zu beobachten war. Es ist freilich nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, daß sie aus dem Samen oder irgend einer kurzen Wurzel entstanden sind, wie solche auch zwischen den längeren Wurzeln sich vorfinden; aber viel wahrscheinlicher scheint es mir, daß sie eben aus den erwähnten Adventivknospen entstanden, womit ihre leichte Loslösung von der Mutterpflanze gewiß nicht im Widerspruch steht.

Die letzte Art, durch die sich die *Neottia* vermehrt, ist unstreitig die interessanteste, und zwar auch durch die Literatur, welche dieselbe behandelt. Bereits von Vaucher und Reichenbach wurde sie beobachtet, genauer beschrieben von Prillieux; von Drude (l. c. pag. 16) wurde dieselbe als nicht existierend gänzlich in Abrede gestellt. Warming aber (l. c. pag. 3) gelang es, sie wieder zu finden, wenn auch nur an 2 Exemplaren: er schließt also, daß diese Erscheinung „synes at vaere meget sjeldnere“ (nämlich gegenüber die Vermehrung durch Achselknospen). Irmisch (III, pag. 507) sagt in der Erwiderung an Drude zwar, daß er sie fast jedes Jahr angetroffen habe, nichtsdestoweniger aber „manchmal häufig, manchmal spärlich“ und Beijerinck¹⁾ konnte sie überhaupt nicht feststellen. Endlich bemerkt Brundin²⁾, der die-

1) Beijerinck, Beobachtungen und Betrachtungen über Wurzelknospen und Nebenwurzeln. Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1887, pag. 17.

2) Brundin, Über Wurzelprosse bei *Listera cordata* L. Bihang till kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Stockholm 1895, pag. 7.

selbe Art der Vermehrung bei *Listera cordata* beschrieb: „In bezug auf die Frequenz der Wurzelsproßbildung besteht also ein großer Unterschied zwischen *L. cordata* und *Neottia*, bei welcher letzteren die betreffende Vermehrungsweise ziemlich selten vorzukommen scheint.“ Und trotzdem kann ich nicht anders, als jene Erscheinung als ganz gewöhnliches, ja als normales Glied des Lebenslaufes von *Neottia* zu erklären. Ich untersuchte zu diesem Zwecke mehr als 10 voneinander bedeutend entfernte Standorte dieser Orchidee in Böhmen, einige zu verschiedenen Jahreszeiten, und ich machte keine Exkursion, ohne das Gesuchte zu finden¹⁾. Vielleicht ist die unrichtige Zeit des Suchens die Ursache der so verschiedenen Angaben. Es zeigt sich zwar diese Erscheinung manchmal schon im Mai in den Nestern, deren Sproß noch

1) Die Allgemeinheit dieser Erscheinung wird wohl die folgende Tabelle über die einzelnen Exkursionen bezeugen. Die Daten bezeichnen den Tag der Exkursionen, die erste Zahl die Anzahl der gesammelten alten, noch lebenden Mutter-Exemplare von *Neottia* überhaupt, die zweite (in fettem Drucke) die Anzahl jener, die deutliche Knospenbildung in Reichenbachscher Art zeigten.

Kourim: Älterer Laubwald, ziemlich guter Humus.

11. Sept. 1903: 6, **2**. 24. Mai 1904: 5, **3** (gerade blühende Exemplare).

18. Aug. 1904: 3, **1**. 13. Juni 1905: 2, **1**.

Silber-Skalice: Humöser Bergkamm, mit hohem Laubwald bewachsen.

20. Sept. 1903: 12, **7**. 29. Sept. 1903: 8, **6**. 16. Juli 1904: 9, **4**.

29. Aug. 1905: 3, **2**.

Jevany: Alter Humus-Buchenwald.

1. Nov. 1903: 5, **5**.

Dymokury: Feuchter Hain mit Kalkboden.

5. April 1904: 6, **4**.

Roždálovice: Alte Fichten- und gemischte Waldbestände, stark humushaltig.

6. April 1904: 23, **14**. Diese Pflanzen, von denen viele schon sehr vorgeschritten waren, waren vielleicht für folgende Jahre zum Blühen bestimmt. Außer diesen fand ich noch eine Menge schon großer neuer Wurzelnester, die ins Glashaus gebracht, aufwuchsen — 8 an Zahl — und in der ersten Hälfte des Mai 1904 aufblühten, dann aber eingingen.

Gitschin: Humuswald in den Prachover Felsen.

7. Sept. 1904: 2, **2**.

Karlstein: Lichte Haine mit Kalkboden.

19. Juni 1904: 13, **2**. 23. Oktober 1904: 10, **6**. 8. Dez. 1904: 3, **3**.

17. Dez. 1905: 5, **5**.

Cernosice: Ähnlich.

13. Nov. 1904: 1, **1**.

Krivoklát: Älterer Humuswald.

1. Mai 1904: 1, **1**. (Ein vorjähriges Exemplar, noch frisch; es hatte eine größere Achselknospe angesetzt.)

Außerdem wurde *Neottia* auch mehr gelegentlich gesammelt, so bei Schwarzkostelec, Sázava etc.

in Blüte steht, jedoch ist die günstigste Zeit für diese Art der Vermehrung der Spätherbst, warme feuchte Tage Ende September, auch Oktober, sowie der Beginn des Frühlings, was nämlich die Wurzelhäufchen anbelangt, deren Endspresse im Herbst noch nicht angelegt waren; man kann dieselbe am besten in tiefem, lockerem Humus verfolgen. Was die einzelnen Individuen anbelangt, so pflegt diese Erscheinung selten auf einzelne Wurzeln beschränkt zu sein. Gewöhnlich fangen mehrere zu sprossen an, ja an einem nicht besonders großen Neste zählte ich über 20 schon ziemlich ausgewachsener Reichenbachscher Stadien, die freilich nicht alle heranwachsen können. Vielleicht zeigt sich auch hierin eine Analogie mit der Vermehrung durch Samen. Am besten beweist jedoch die Häufigkeit dieser Erscheinung für *Neottia* die Tatsache, daß an mehreren Wurzelnestern, die, der Natur entnommen¹⁾, im Glashaus gezüchtet wurden, sich im Herbst diese Art der Vermehrung ebenso gezeigt hat, und zwar in ziemlich großer Menge (an einem Exemplar begannen 4, am zweiten 7, am dritten 8 Wurzeln an ihrem Ende Wurzeln zu bilden). Die Wurzelsprosse erreichten eine Größe von 1 cm und mehr, wenn es begannen sich auch an den Knospen neue Wurzeln zu bilden. Durch unvorsichtiges Begießen wurde jedoch ein Absterben der meisten Exemplare verursacht. In der Muttererde, in der sie gebracht wurden, hielten mir übrigens mehrere Exemplare über den ganzen Winter aus und es wuchsen — wenn auch nach längerer Zeit — ihre Achselknospen bedeutend heran. Kleine Achsel- und Wurzelnester, die in der Natur entstanden sind und losgelöst waren, ist es mir nicht gelungen zur Vollendung des Wachstums zu bringen. Wenn sie auch lange Zeit im Institut aushielten, gingen sie doch schließlich ein; nur bei großer Vorsicht gelang es mir, ein kleines Achselnest — gesammelt bei Karlstein 23. Oktober 1904, isoliert — bis zum Blühen zu züchten, was jedoch vom Herbst bis Anfang Juli währte. An alten Wurzeln, die ich vom Ursprungsnest loslöste, zeigten sich außer den kleinen „Endknospen“ wenigstens einige Spuren des Beginnes dieser Vermehrung; es litten aber die im Institute gezüchteten Pflanzen unter anderem durch einen gewissen parasitischen Pilz, der sich in den Wurzeln in kurzer Zeit eingenistet hatte. Ich züchtete *Neottia* in einem kalten Gewächshause, in größeren Töpfen und an einem hierzu hergerichteten Orte, wohin die Erde aus dem Walde gebracht wurde, aus dem die *Neottien* stammten. Manche *Neottien* aus Rožďalovice wurden bei der größten Umsicht bald rot und verfaulten; die Karlsteiner hielten einen be-

1) Sie stammten aus der Gegend von Karlstein, 19. Juni 1904.

deutenden Grad der Trockenheit aus; diejenigen von Jevany züchtete ich im Laboratorium in einem Glasgefäß ohne jede Schwierigkeit und benützte dieselben zur Züchtung ihres Pilzes.

Es entsteht nun die Frage, in welchem Grade diese Erscheinung an der vegetativen Vermehrung von *Neottia* Anteil nimmt. Nach Irmisch (III, pag. 507) entwickeln sich nur wenige von den derart entstandenen Pflänzchen so weit, daß sie blühen könnten; die meisten sollen verkümmert bleiben, bald braun werden und auf einer noch niedrigen Entwicklungsstufe absterben. Auf Grund der Angaben von Irmisch mußte auch Goebel¹⁾ *Anthurium* der *Neottia* gegenüberstellen, da aus dem Wurzelende jenes Anth. stattliche Sprosse sich entwickeln. Irmischs Ansicht kann ich aber nicht bestätigen. Vor allem fand ich eine solche Menge von großen neuen Nestern in der schönsten Entwicklung, bei denen die Mutterwurzel noch nicht abgefault war, und die mit der Mutterpflanze noch so zusammenhängen, daß sie ihren Ursprung als Wurzelknospen verrieten, daß ich nicht darüber im Zweifel sein kann, daß diese Art wesentlich zur Vermehrung von *Neottia* beiträgt. Freilich sterben auch Wurzelsprosse ab, aber zumeist kann man hierfür eine Ursache feststellen, so wie zum Beispiel die ungewöhnliche Hitze des vorigen Sommers (1904), wo viele auch ältere Sprosse in unseren Gegenden umkamen — und offenbar auch jene, welche schlecht angelegt wurden.

Aber auch an von der Mutterpflanze losgelösten jungen Sprossen, sogar an den schon blühenden, kann ihr Ursprung schon nach ihrer Struktur verläßlich festgestellt werden. (Von allen zweifelhaften Fällen habe ich abgesehen.) Die Achselknospen zeigen eine Rhizomstruktur, d. h. vollständige Gefäßbündel, die mehr oder weniger in einem Kreise angeordnet sind. Die am Wurzelende entstandenen Sprosse zeigen in ihrer Anfangspartie, die manchmal hornförmig gekrümmt und dünner ist, ein einziges sehr reduziertes Gefäßbündel, beziehungsweise ein noch völlig undifferenziertes Gewebe; die Ursache dieser Erscheinung wird aus der späteren Beschreibung hervorgehen. Einigermaßen erinnern diese Verhältnisse an die vermeintlich adventiv entstandenen Sprosse, mit denen sie vielleicht auch verwechselt werden könnten. Doch kommen diese Knospen, wie bereits gesagt, selten vor. Außerdem weist die Regelmäßigkeit der dreifachen Schicht des Mycorrhizapilzes (die äußeren zwei Schichten von Pilzverdauungszellen, die innere Pilzwirtzellenschicht nach Magnus²⁾),

1) Goebel, Über Wurzelsprosse von *Anthurium longifolium*. Botanische Zeitung 1878, pag. 646.

2) W. Magnus, Studien an der endotrophen Mycorrhiza von *Neottia Nidus avis* L. (Jahrb. für wiss. Botanik 1900, Bd. XXXV.)

auf eine normale Entwicklung des Pilzes im neu entstandenen Gewebe hin, während in den älteren Teilen des Stammendes die den Pilz enthaltenden Schichten häufig nicht in so regelmäßiger Anzahl vorkommen. Auch pflegt deren Folge nicht so regelmäßig zu sein. Das alles weist auf den Wurzelursprung der neuen Sprosse. Und so muß man gestehen, daß auch die Reichenbachsche Vermehrungsart bei *Neottia* einen ziemlich großen Anteil an der Erhaltung der Art hat. Durch die beiden Arten zusammen pflanzen sich ungefähr zwei Drittel aller Individuen fort, während etwa ein Drittel zugrunde geht, ohne sich vermehrt zu haben.

Das jüngste Stadium des neuen Individuums, das am Wurzelende entstanden ist, erscheint als ein weißliches Wärrchen an der Wurzelspitze, welche Knospe sich dann in die Länge streckt und gewöhnlich durch einen dünnen, verengten Hals mit der Mutterwurzel zusammenhängt. Die Ähnlichkeit mit einer Knospe ist aber eine rein äußerliche. Der beste Beweis dafür ist der keineswegs seltene Fall von stärkeren dickeren Wurzeln, wo die neu entstandene Sproßspitze ohne Einschnürung, häufig im ganzen Umfang des Vegetationskegels mit dieser Wurzel verbunden ist. Nach dem Umfang der meristematischen, auch nach längerer Ruhe teilungsfähigen Partie auf dem Vegetationskegel ist der Zellenkomplex, welcher die Knospe entstehen läßt, kleiner oder größer. Er kann als ein winziger Auswuchs durch das Wachstum jener Partie entstehen und ist dann von der Wurzel mehr oder weniger abgeschnürt, eventuell kann er ohne Hals mit ihr vereinigt sein. Der so entstandene neue Scheitel bildet bald das erste Blatt und darunter die erste Wurzel, beide exogen und gleich darauf neue Schuppen und Wurzeln resp. auch Achselknospen und wächst meistens lange Zeit in der Richtung der Mutterwurzel, bis er sich negativ geotropisch nach aufwärts krümmt. Sonst pflegen die Adventivknospen an den Wurzeln sowie an den Rhizomen mit ihrer Längsachse senkrecht zur Achse des Mutterteiles gerichtet zu sein, hier fallen die Achsen der beiden Teile zusammen. Übrigens kann, wenn auch selten, die *Neottia* echte Adventivknospen an den Flanken der Wurzel hinter der Spitze bilden, wie es Irmisch (III, pag. 509) gefunden hat. Das sind dann Knospen, für welche ein neues Meristem gebildet werden muß. Die Ursache der Bildung einer neuen Sproßknospe gerade am Vegetationspunkt liegt aber doch nicht darin, daß sich nur dort ein teilungsfähiger Zellenkomplex befindet, denn ich habe eine interkalar entstandene junge Seitenwurzel in der Mitte einer etwa 3 cm langen Wurzel gefunden.

Es handelt sich hier also, wie wahrscheinlich schon Irmisch (II, pag. 472) geahnt hat, um eine ganz andere Erscheinung, als um

die Entstehung solcher Adventivknospen (wie wir sie sonst kennen), die an den Wurzeln vorkommen, und bei *Neottia* nur das Merkwürdige an sich hätten, daß dies am Wurzelende geschieht.

Eine große Anzahl von größeren und kleineren „Terminalknospen“ wurde in dünne Schnitte mit einem Rasiermesser oder dem Mikrotom in Serien zerlegt; die nach den üblichen Methoden fixierten Schnitte wurden mit Parakarmin durchfärbt, diejenigen, welche von freier Hand hergestellt wurden, wurden mit verschiedenen zum Tingieren verholzter Elemente geeigneten Farbstoffen gefärbt; auch Phloroglucin wurde mit Vorteil verwendet. Nun suchte ich zu erforschen, wie sich der „Übergang“ von der Wurzel zu dem neuen Stengel gestalten wird — hauptsächlich wurde das Verhalten der gefärbten Gefäße untersucht. Das in der Regel tetrache Bündel der Mutterwurzel wird reduziert, je mehr wir uns dem Anfange der neuen Knospe nähern. Die Gefäße der einzelnen Holzpartien nehmen ab, die Xylemplatten werden kleiner, einzelne verschwinden. Die Gefäße rücken meist gegen das Zentrum der Wurzel hin, wo dann in der Mitte gewöhnlich ein Bündel von einigen Tracheiden bleibt. Zu diesen gesellen sich einige wenige neue Gefäße und dieses zentrale Xylem vermittelt die Wasserverbindung zwischen beiden Teilen. So pflegt dies bei dickeren Wurzeln zu sein. Bei den dünneren, gewöhnlichen kann die Reduktion so weit gehen, daß am Halse, an der Einschnürung, wo im vorigen Fall sich eine reduzierte Gruppe von Gefäßen gezeigt hatte, diese ganz verschwinden und ein parenchymatisches, großzelliges Gewebe an ihre Stelle tritt, aus dem sich dann in der Knospe selbst wieder de novo Gefäße bilden und zwar wieder im Zentrum. Daher die Struktur jener oben erwähnten verengerten Teile am Anfang der Wurzelnester, die auf die Reichenbachsche Art entstanden sind. Bei einigen auffallend gestreckten Endanschwellungen, die nichtsdestoweniger erst bis am Gipfel ein bis zwei verkümmerte Würzelchen bildeten, wurde im Halse ein Parenchym beobachtet. Dieses setzte in der Knospe an eine zentrale Gruppe von Gefäßen an, welche sich bald an die Peripherie zogen. Die Gefäße hörten jedoch bald wieder auf, es folgte ein zentrales Parenchym, worauf die frühere Differenziation von Gefäßen von neuem erschien. In diesem Stadium bildeten sich neue Gefäße, die sich zu den zentralen gesellten oder auch außerhalb dieser erschienen, bald die Tendenz zeigend, sich kreisförmig anzuordnen. Endlich erscheint die bekannte Rhizomstruktur, die aus isolierten kollateralen und leptozentrischen Kribovasalbündeln besteht.

Das Gefäßbündel reduzierte sich also im eingeschnürten Verbindungsteil zwischen der Mutterwurzel und der Endknospe und was die

Holzteile betrifft, verschwand es in einigen Fällen ganz. Es nahm dann in der Knospe das Gewebe des neu entstandenen Teiles eine Rhizomstruktur an. Man darf hier nicht vom Übergang der Gefäßbündel reden, wie dies z. B. bei den hypokotylen Teilen am Platze ist, es gibt hier keine Inversion, Dédoublement der einzelnen Teile usw. Es induziert hier dem neu entstandenen Teile der alte seine Struktur nicht. Die Wurzel beginnt nach einer Ruhezeit von neuem weiter zu wachsen, aber als ein Stengel, sie beginnt sich als ein Stengel zu differenzieren. Es fängt wieder der Vegetationskegel an durch Zellteilung zu fungieren, aber keineswegs wie ein Wurzel-, sondern wie ein Stammscheitel, und zwar von der Zeit an, wo er die Wurzelhaube abgeworfen hat, obgleich die biologischen Verhältnisse dieselben geblieben sind (denn die alte Wurzel und die junge neue Pflanze ernähren sich auf dieselbe Weise aus dem Humus) und obgleich die Struktur des Pflanzenteiles in engster Abhängigkeit von ihrer Funktion zu sein pflegt. Es ist augenscheinlich, daß man hier an Faktoren denken muß, die entweder ein Wurzelwachstum bedingen, oder ein Stengelwachstum auslösen. In der Natur habe ich ein Wachstum mit gemischter Struktur niemals gefunden.

Die Sproßbildung an dem Wurzelende zeigt sich bei der *Neottia* erst in einem bestimmten Alter der Pflanze. Kein einziges Mal fand ich bei Exemplaren, die eben abgeblüht waren, daß sich am Ende der jungen Wurzeln ein neues Wurzelnest ausgebildet hätte. Immer waren mit denselben in diesem Falle die ältesten Wurzeln versehen, deren Längenwachstum bereits aufgehört hatte. Im Herbst jedoch oder im Frühjahr können die meisten Wurzeln ohne Unterschied mit der Vermehrungsfunktion betraut werden. Es liegt da eine Erscheinung vor, deren Grund in der Organisation der *Neottia* zu suchen ist. Wie erwähnt, sind alle Wurzeln exogenen Ursprungs, sie hängen mit der Mutterpflanze nicht allzupropert zusammen. Die Folge davon ist, daß in einem gewissen Alter der Pflanze dieser Zusammenhang aufgehoben wird; offenbar lösen sich zuerst die parenchymatischen Teile des Rhizoms und der Wurzel voneinander los, später auch diejenigen der Gefäßbündel. Die Wurzeln lockern sich von ihrer Achse, welche Lockerung im Falle eines vollständigen Abfaulens des Rhizoms im Zerfallen des Nestes in selbständige Elemente gipfelt. Man kann sagen, in Individuen: dank ihrer saprophytischen Lebensweise sind nämlich die Wurzeln durchweg noch weiteren Lebens und in vielen Fällen auch eines weiteren Wachstums fähig, nachdem sie aber selbständig geworden sind, wachsen sie auch als selbständiges Ganze, d. h. als seitliche Glieder

hervorbringende Achsen. Durch die Aufhebung des Zusammenhanges zwischen einzelnen Organen der *Neottia*-Pflanze, nämlich dem „Rhizom“ und den Wurzeln, wird auch Lockerung der Korrelationsbeziehungen zwischen diesen Teilen bedingt, welche Lockerung die oben geschilderten Regenerationsvorgänge auslöst.

Welches Maß der Störung — sei es in der äußeren, sei es eventuell schon in der inneren Organisation — genügt, um das Sproßwachstum auf der nicht mehr wachsenden Wurzel auszulösen, und ähnliche diesbezügliche Fragen lassen sich allerdings nicht auf Grund einer bloßen Beobachtung in der Natur beantworten. Infolge der regelmäßigen alljährlichen Wiederholung der Erscheinung kann man schließen, daß die fragliche Störung nicht groß sein muß. Schon das Abblühen des Stengels und sein Vertrocknen kann den Anfang machen. Tatsächlich stehen da aber die Wurzeln oft nicht mehr in normalem Zusammenhang mit der Achse; es verrät dann schon ihre gebräunte, vertrocknete oder verfaulte Basis und ähnliches ihre baldige Ablösung vom Rhizom. Das Durchschneiden der Gefäßbündel zum Zwecke der Störung der Stoffzufuhr, was ich an einem Exemplare ausgeführt habe, führte nicht zum Ziele, denn das Nest ging, möglicherweise freilich aus anderen Gründen, durch Fäulnis ein.

Interessant wird es sein, die Angaben zu vergleichen, soweit sie sich auf ähnliche Erscheinungen bei anderen Pflanzen beziehen. Brundin (l. c. pag. 6) gibt für *Listera cordata* an, daß sich an der Seite des Wurzelscheitels, der sich in einen Stengel umgewandelt hat, exogen eine seitliche Wurzel bildet, die sich in die Richtung der Mutterwurzel stellt und gleichfalls in einen neuen Sproßgipfel übergeht, wodurch ein mehrmals sich wiederholendes Sympodium entsteht. Ein solches Sympodium läßt sich sehr schwer aus dem Boden herauspräparieren, „weil die Wurzeln dieser Art einen sehr lockeren Bau besitzen und deshalb leicht zerrissen werden.“ Es ist also nicht unmöglich, daß dasselbe physiologische Prinzip bei dieser *Listera* wie bei *Neottia* herrscht. *Asplenium esculentum* Pr. und *Platyserien*¹⁾ scheinen sich jedoch etwas abweichend zu verhalten und der Fall scheint verwickelter zu sein schon wegen dem augenscheinlich endogenen Ursprung der Wurzeln. Nichtsdestoweniger gibt es einige Angaben, daß die Erscheinung „der Umwandlung der Wurzelspitze in den Stengelgipfel“ an alten Exemplaren beobachtet worden ist, und nicht minder beachtenswert ist es, daß sie sicher sich einfindet, wenn man ein Stück gesunder Wurzel von der

1) Rostowzew, Beiträge zur Kenntnis der Gefäßkryptogamen. Flora 1890, pag. 159.

Mutterpflanze abschneidet¹⁾. *Rumex acetosella* (Beijerinck l. c. pag. 39) scheint mir morphologisch einigermaßen an die *Platyserien* zu erinnern. Mit den Versuchen einer Züchtung isolierter Blätter von Farnkräutern (*Adiantum Edgeworthi* u. a.) habe ich begonnen.

Fig. 1.

Durch die Wurzelsprosse und mit Hilfe von Knospen wird bei *Neottia* die Mycorrhiza von einem Individuum auf das andere übertragen; *Neottia* ist also ein Beispiel einer in der Tat so dauerhaften Symbiose, wie es die Flechten sind, bei denen die Alge in den Soredien

1) Siehe auch Goebel, *Organographie*, pag. 436.

zusammen mit dem Pilz vorkommt. Ein ähnlicher Fall ist für *Psilotum* bekannt. Nur ein einziges Mal sah ich bei einer ungefähr 3 cm großen Knospe, die aus einer Schuppenachsel in einer Kultur erzogen worden war, daß sie die Mycorrhiza nicht besaß; die Wurzeln unterschieden sich jedoch weder durch ihre Form, noch durch die Struktur von den mit einer Mycorrhiza versehenen Wurzeln. Nur die inneren Zellen etwa derjenigen Schicht, wo in den infizierten Wurzeln Pilzverdauungszellen sein könnten, waren größtenteils weniger gestreckt und kleiner. Offenbar war die Unregelmäßigkeit der Infektion in den verschiedenen Rhizomteilen die Ursache davon, daß die Knospe überhaupt nicht infiziert wurde. Und so ist es nicht zu wundern, daß der Pilz sich an seinen Wirt so gebunden zeigt, daß er bisher aus ihm nicht gezüchtet werden konnte¹⁾.

Trotzdem habe ich die Sache nochmals versucht. Die Wurzeln von Exemplaren, welche im September und Anfang November gesammelt waren, wurden isoliert und nach gehöriger Reinigung $1\frac{1}{2}$ —2 Minuten lang in 1% Sublimatlösung sterilisiert, hierauf wieder gewaschen und unter allen möglichen Kautelen in Scheibchen zerschnitten, die auf Gelatineplatten übertragen wurden. (10% Gelatine, 10 ccm Meyers stickstofffreie Nährlösung²⁾, 90 ccm H₂O, 1 g Pepton und 1 g Dextrose, eventuell wurde als Nährstoff ein schwacher Salepdecoct benutzt.) Die Kulturen wurden in einem ungeheizten großen Lokale bei einer Durchschnittstemperatur von 5° C gelassen.

Es wurden absichtlich lange alte Wurzeln benützt, da der Gedanke nahe lag, ob sich nicht vielleicht so der augenscheinlich schon abgeschwächte Pilz durch ein Nährmedium hervorlocken ließe. Nach etwa 10 Tagen begann sich von den Scheiben ein weißliches Mycelium auszubreiten. Es wurden also einige von den Scheiben in Némecs Fixierungsflüssigkeit (einer Mischung von Pikrin-Essig-Schwefelsäure), fixiert, in der gebräuchlichen Weise gehärtet, mit Paracarmin durchfärbt und eingebettet schließlich in Paraffin mit dem Mikrotom in Serien zerlegt. An den Präparaten zeigte sich ganz sicher, daß in vielen Fällen der Pilz wirklich zu wachsen begann, und zwar hauptsächlich waren es Hyphen, die aus den Pilzwirtzellen (in den Figuren durch *W* bezeichnet) hervorgegangen waren. Die beiliegende Abbildung (Fig. 1) wurde auf Grund eines solchen Schnittes entworfen. Der aus der Scheibe herausgewachsene Pilz bleibt genau auf die drei ursprünglichen

1) Näheres siehe: Comptes Rendues, Paris 1904, Tome CXXXVIII. (Galaud, De la place systématique des endophytes d'Orchidées.)

2) Meyer, Praktikum der botanischen Bakterienkunde 1903, pag. 15.

Schichten beschränkt, wodurch seine Provenienz am besten bezeugt wird. Die oberflächlichen Schichten sind kollabiert, jedoch von einem fremden Pilz absolut frei. Ebenso sind die mittleren Gewebe nicht von einem anderen Pilz durchdrungen. Alle Zellen sind da vollständig durch das Pilzmeristem ausgefüllt, welches bis zu ihren Wänden reicht; diese sind oft ganz verschwunden. Der Inhalt der Zellen hat ein homogenes Aussehen, da die Klumpen — in der Schichte *V* — abgestorbene Überreste der Pilzknäuel, die sonst an mehreren Orten des Scheibchens, wo der Pilz weniger aufgewachsen war, sich gut zeigen, offenbar durch die Hyphen wieder verspeist werden. Der Schnitt selbst stammte, nach dem Gefäßbündel zu urteilen, aus einem bereits älteren Gewebe; aber wenn er auch vielleicht von einem jüngeren Teil der Wurzel herrühren sollte, wo sich der Pilz noch im meristematischen Stadium befand, so ist dennoch das Bild des herangewachsenen Mycelium von dem Mycelium einer normalen Wurzel vollständig verschieden. Fig. 2 stellt einen Schnitt durch eine normale Wurzel in ihrem jüngeren Teile dar; *W*=(meistens) Pilzwirtzellen, *V*=Pilzverdauungszellen (wie in der Fig. 1). Beide Figuren wurden bei einer Vergrößerung von Reichert, Obj. 8, Oc. 1, gezeichnet.

Fig. 2.

In der Scheibe, nach welcher das Bild gezeichnet wurde, ist der Pilz nur an einigen wenigen Stellen in die Gelatine herausgetreten; in anderen Fällen wurde dies öfters und in größerem Maße beobachtet. (Genau ließen sich aber im Gegenteil die — allerdings nicht zahlreichen — Fälle verfolgen, wo noch ein anderer Pilz im Inneren der Wurzel war.) Nach einiger Zeit begannen sich im zunächst gelblichen, dann bläulichen Mycelium der Gelatineplatte glatte Vesikeln zu entwickeln, die meistens apikal entstanden; diese Gebilde wurden auch im Mycelium, das in den Scheiben selbst entstanden war, festgestellt, worauf zuletzt

Konidien in der Form eines *Verticillium*s in den Kulturen erscheinen. Daß dieser Pilz, der auf der Gelatine sich zeigte, zu dem den Scheiben entsprossenen Pilze gehörte, werde ich — obgleich ich ihn in fünf nacheinander wiederholten Versuchen immer in mehreren Petrischalen rein gezüchtet habe, und obgleich sein feines Mycelium sich in absolut keiner Weise von dem der *Neottia* unterschied — nicht früher behaupten, als bis es mir direkt zu verfolgen gelingt, wie der Pilz aus den Scheiben in Fruktifikationen auswächst, oder solange ich nicht einen anderen ähnlich sicheren Beweis erhalten werde. Sonst waren die Kulturen, offenbar dank der niedrigen Temperatur, über Erwarten rein; es zeigte sich nicht jene kleine *Penicillium*-Art, die sehr oft die Wurzeln von *Neottia* überzieht, ja nicht einmal *Sepedonium*, welches sich fast immer in verfaulenden *Neottien* vorfindet. *Fusarium* habe ich in der Kultur nur einmal gefunden. In Kulturen, die im Frühling und im Sommer angestellt wurden, gelang es mir weder, obzwar dieselben auch künstlich abgekühlt wurden, den Pilz in den Wurzelteilen zum Keimen zu bringen, noch jene *Verticillium*form zu züchten.

Wenden wir uns noch der Organographie von *Neottia* zu. Alle Wurzeln bilden sich bei derselben exogen aus, die Art ihrer Bildung ist für die Pflanze höchst zweckmäßig: sie erleichtert die vegetative Vermehrung. Abgesehen von der Orchidee *Listera cordata*, wo ihr dieselbe Bedeutung zukommt, kann man im Falle des exogenen Ursprunges der Wurzeln aus der übrigen Pflanzenwelt noch auf einige Cruciferen, dann auf *Selaginella* und *Phylloglossum* (Tieghem & Douliot, Bower) hinweisen. Aber auch bei *Stigmaria ficoides* wurden sämtliche Wurzelappendices exogen angelegt¹⁾, und da sie überdies sich gar artikuliert an die Mutterachse anfügten, kann die Frage gestellt werden, ob nicht dieser Sache auch eine bestimmte biologische Bedeutung zukam. Ohne mich weiter auf dieses hypothetische Feld zu begeben, verweise ich nur auf die Knospe, welche Corda²⁾ am Ende einer Wurzel von *Stigmaria* abbildet und beschreibt; der Appendix selbst ist 3 dm lang, die ovale, durch einen engeren Verbindungsteil mit dem Wurzelende verbundene Knospe 3.5 cm lang, 2,3 cm dick (die Abbildung bei Corda ist, nach dem Original zu urteilen, das ich zu beobachten Gelegenheit hatte, nicht völlig gelungen). Und ähnliche Befunde Goldenbergs lassen nicht die Erklärung zu, daß es sich hier um eine zufällige, vielleicht pathologische Erscheinung handeln würde. Ich beabsichtige schließlich nicht, die bekannten Theorien von Renault-

1) Siehe Scott, Studies in fossil Botany 1900, pag. 229.

2) Corda, Beiträge zur Flora der Vorwelt 1845, pag. 33, Taf. XII, Fig. 1.

Grand'Eury über die Entstehung der Sigillarien aus Stigmariarhizomen auseinanderzusetzen; es ist jedoch vielleicht wenigstens erwähnenswert, daß Grand'Eury in einem Falle eine junge, noch knollenförmige Sigillaria auf der Spitze¹⁾ eines gewissen, von allen Wurzelappendices freien Gebildes (nach ihm Stigmariarhizom) gefunden hat. Möglicherweise werden es noch spätere Funde aufklären, ob sich nicht die Wurzelappendices von Stigmaria durch die „Knospenbildung“ am Ende der Wurzeln analog wie bei Neottia auch an der vegetativen Vermehrung der Formen, zu denen sie gehörten, beteiligt haben.

Resultate:

1. Die Sproßbildung an den Wurzelenden von *Neottia nidus avis*, eine normale Erscheinung im Lebenszyklus dieser Orchidee, trägt gültig zur vegetativen Vermehrung derselben bei.
2. Sie wird ausgelöst durch die Störung der korrelativen Beziehungen zwischen der Achse des Wurzelnestes und ihren Seitenwurzeln selbst, was meist durch die Lockerung des Zusammenhanges zwischen diesen Teilen geschieht, welche Lockerung in extremen Fällen im Zerfalle des Nestes in die noch zum weiteren Leben fähigen Elemente gipfelt.
3. Der Mycorrhiza-Pilz wird konstant auf die Tochterindividuen übertragen, läßt sich jedoch nichtsdestoweniger auf künstliches Nährsubstrat herauslocken und isoliert kultivieren.²⁾

Am Ende fühle ich mich verpflichtet, meinem hochverehrten Chef Herrn Prof. B. Němec für seine mir gültig erteilten Ratschläge, mit denen er meine Arbeit begleitete, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.

Prag, Pflanzenphysiologisches Institut der böhmischen Universität.

1) Nach Solms-Laubach, Über Stigmariopsis Grand' Eury 1894, pag. 8; vgl. auch Laubachs Copie, ebd., Taf. III, Fig. 7.

2) Im Verlaufe des Druckes setzte ich meine Studien über die Reichenbachsche Regeneration der Wurzelspitzen von *Neottia* fort. Auf die neu entdeckten interessanten Tatsachen, z. B. wie an einer seitlichen Achselknospe, welche wahrscheinlich infolge des Druckes seitens der gedrängten Nachbarwurzeln ihr Wachstum eingestellt hat, alle Würzelchen kaulomartig auszusprossen beginnen und auf andere Erscheinungen werde ich vielleicht später Gelegenheit finden einzugehen. Die soeben genannte Sprossung kann man auch an ganz jungen Würzelchen, auch an derartigen, welche nicht länger als $2\frac{1}{2}$ mm sind, der noch unterirdischen Sprosse auslösen, wenn man die Wurzeln abschneidet; es brauchen also dieselben keine Ruheperiode vorher durchzumachen. Was den *Neottia*-Pilz betrifft, so habe ich an den neu aus den keimenden Wurzelscheibchen hergestellten Präparaten neben den Fällen, wo ein deutliches herauswachsen des Pilzes aus den Pilzwirtzellen zu sehen war, auch beobachtet, wie die peripheren Hyphen der bisher noch nicht abgestorbenen Klumpen sowie auch die dünnen Hyphen in den Pilzwirtzellen, soweit die Schnittfläche mit der Gelatineplatte in Berührung war, auszusprossen begannen auf eine Art, welche der sogenannten Hefesprossung nicht unähnlich war; an einigen Hyphen, welche schon in die Gelatine ausgetreten sind, aber doch direkt mit dem Wurzelpilz zusammenhängen, ließen sich einige *Vorticillium*-Fruchtifikationen konstatieren.